

ISSN 2181 - 7367

GULISTON DAVLAT
UNIVERSITETI

GULISTON DAVLAT
UNIVERSITETI
AXBOROTNOMASI

ВЕСТНИК
ГУЛИСТАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА

BULLETIN
OF GULISTAN STATE
UNIVERSITY

2024 / 4

Gumanitar – ijtimoiy fanlar seriyasi

ISSN 2181 - 1172

Web site: www.guldu.uz
E-mail: guldu-vestnik@umail.uz

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIIY VA O‘RTA MAXSUS TA‘LIM VAZIRLIGI**

GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI

**ISSN 2181-7367
E-ISSN 2181-1172**

**GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI
AXBOROTNOMASI**

**ВЕСТНИК ГУЛИСТАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА**

**BULLETIN
OF GULISTAN STATE UNIVERSITY**

Gumanitar – ijtimoiy fanlar seriyasi

Jurnal 2001-yil sentabr oyidan chiqa boshlagan.
Bir yilda 4 marta chop etiladi.

2024 / 4 (108)

“Universitet” nashriyoti,
Guliston – 2024

Muassis: Guliston davlat universiteti

Bosh muharrir: t.f.d., prof. M.T. Xodjiyev

Bosh muharrir o‘rinbosari:
b.f.d., prof. H. K. Karshibayev

Mas’ul kotib: p.f.n., dots. D. E. Toshtemirov

Tahrir hay’ati:

Gumanitar-ijtimoiy fanlar seriyasi (pedagogika, filologiya, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar) bo‘yicha:

Pedagogika fanlari

Jo‘rayev Risboy Haydarovich – O‘z.FA akademigi,
p.f.d., prof. (O‘zPFITI)

Tojiyev Mamarajab – p.f.d., prof.
(OvaO‘MKHTRM)

Raximov Atanazar Karimovich – p.f.d., prof.
(CHDPU)

Muslimov Narzulla Alixanovich – p.f.d., prof.
(TDPU)

Filologiya fanlari

Tojiyev Yormat – f.f.d., prof. (TDO‘TAU)

Raximov Baxtiyor Xudoyberdiyevich – p.f.d.
(GulDU)

Samigova Xushnuda Botirovna – f.f.d. (O‘zDJTU)

Ijtimoiy-iqtisodiy fanlar

Is‘hoqov Mirsodiq – t.f.d., prof. (TDSHI)

Mamatov Ahmadjon – i.f.d., prof. (GulDU)

Sulaymonov Amaliddin Nurboyevich – t.f.n.
(GulDU)

Mahmudov Ravshanbek Jalilovich – f.f.n., dots.
(GulDU)

GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI AXBOROTNOMASI

Guliston davlat universiteti axborotnomasi ilmiy jurnali O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 25.06.2020 yilda 1078-sonli guvohnoma bilan qayta ro‘yxatdan o‘tgan.

Guliston davlat universiteti axborotnomasi ilmiy jurnali oliy va o‘rta maxsus ta‘lim muassasalari professor-o‘qituvchilari, katta ilmiy xodim izlanuvchilar, mustaqil tadqiqotchilar, magistr va bakalavrlar hamda xalq xo‘jaligining turli sohasida faoliyat ko‘rsatayotgan mutaxassislarga mo‘ljallangan.

Guliston davlat universiteti axborotnomasi ilmiy jurnali O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi **OAK** Rayosatining 2013 yil 30 dekabrda 201/3-sonli qarori bilan **Biologiya** fanlari bo‘yicha va **OAK** Rayosatining 2021 yil 30 aprelda 296/5-sonli qarori bilan **Kimyo** va **Filologiya** fanlari bo‘yicha, 2022 yil 28 fevralda 312/6-sonli qarori bilan **Pedagogika** fanlari va **Psixologiya** fanlari bo‘yicha fan doktori ilmiy darajasiga talabgorlar-ning dissertatsiya ishlari ilmiy natijalari yuzasidan ilmiy maqolalar e‘lon qilinishi lozim bo‘lgan respublika ilmiy jurnallari ro‘yxatiga kiritilgan.

ВЕСТНИК ГУЛИСТАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

Научный журнал *Вестник Гулистанского государственного университета* предназначен для профессорско-преподавательского состава высших и средних специальных учебных заведений, старших научных сотрудников исследователей, соискателей, магистров и бакалавров, а также специалистов разных отраслей народного хозяйства.

BULLETIN OF GULISTAN STATE UNIVERSITY

The *Bulletin of Gulistan State University* is intended for the faculty of the higher and specialized secondary educational institutions, senior research associates, researchers, competitors, masters and bachelors, and also experts of national economy.

Tahririyat manzili:

120100, Guliston shahri, 4-mavze,
Guliston davlat universiteti, Bosh bino,
4-qavat, 423-xona.

Tel.: (67) 2253801, (67) 2250275

Faks: (67) 2254042

Web site: www.guldu.uz

e-mail: guldu-vestnik@inbox.uz

© “Universitet” nashriyoti, 2024

mashg'ulotning barcha psixologik kayfiyatini aniqlaydi. Salomlashish, pedagogning shirin so'zi, tinch, ishonch odati mazkur bosqich vazifalarini bajarishning sharti hisoblanadi. Ta'lim oluvchilarning subyekt tajribasini aktuallashtirish bosqichi ularning motivatsiyasini va hamkorlikda faoliyatga kirishni ta'minlaydi. Bu bosqichda ba'zan chegaralanidigan bilim va ko'nikmalarni dolzarblashtirish yetarli emas. Kishi anglagan holda faqat shaxsiy mazmun egallaydigan bilimlarnigina o'zlashtiradi. Uy vazifasi deyarli har bir mashg'ulotda beriladi, lekin ba'zan bu bosqich faqat nimani bajarish kerak degan axborotlar bilan chegaralanib qoladi. Lekin, uni bajarish to'g'ricida albatta axborot bo'lishi lozim. Bu pedagog o'zi uy vazifasini bajarish tartibini so'zlab berishi kerak degani emas. Ta'lim oluvchilar bilan birgalikda uni bajarish rejasi, kerakli tushuntirishlar ham bo'lishi lozim. Bu bosqichning yo'qligi uy vazifasini bajarishda, bilimlardagi kamchilikda, o'zlashtirmaslikdagi muammolarga olib keladi. Ba'zan vaqtning yetishmasligidan, mashg'ulotning to'g'ri rejalashtirmasligidan oxirgi ikkita bosqich tushib qoladi: yakun yasash va refleksiya. Lekin ular ham muhim psixologik ahamiyatga ega.

Xulosa. Ta'lim oluvchi natijalarini baholash, keyingi ishlarda, yutuqlarni isbotlashda, ijobiy emotsional kayfiyatni yaratishda stimol bo'lib xizmat qiladi. Refleksiya ham ta'lim oluvchilarning emotsional doirasini rivojlantirishga, hamkorlik printsiplarini o'zlashtirishga imkon beradi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining «Ta'lim to'g'risida»gi Qonuni. O'RQ-637-son. 2020-yil 23-sentabr. <https://lex.uz/docs/-5013007>
2. Савицкая А.В. Личностно-ориентированный подход и условия его реализации при дистанционном обучения в ВУЗе. Человек и образование, 4(25), 2010. – С. 93-99.
3. Alimova N.S. Ta'lim tizimiga pedagogik texnologiyani tatbiq etish ta'lim oluvchilarda kasbiy ko'nikma va malakalarni shakllantirish omili / «Innovatsion fan-ta'lim tizimini rivojlantirishning barkamol avlodni voyaga etkazishdagi roli va ahamiyati». Ilmiy-amaliy konferentsiya materiallari to'plami. –Toshkent: 2014. -B.122-125.
4. Javlonov Sh. O'quv maqsadlarini topshiriqlarga aylantirish – o'quv mashg'ulotlarini loyihalashning asosi sifatida / Oliy va oliy ta'limini rivojlantirish tajribasi va ilmiy-nazariy asosi. Ilmiy-amaliy konferentsiya materiallari to'plami. –Toshkent: 2010, - B.13-16.
5. Toshtemirov D.E. O'quv jarayonida raqamli texnologiyalar: nazariya va amaliyot. Monografiya. –Guliston: Universitet, 2024. - 180 b.

Muallif:

Urazbakov Alijon Djurabayevich - Guliston davlat pedagogika instituti, mustaqil tadqiqotchi.

ЎУК 378.147

METHODOLOGY FOR FORMING SPECIFIC COMPETENCIES IN ECONOMIST PROFESSIONALS

IQTISODCHI MUTAXASSISLARDA MAXSUS KOMPETENSIYALARNI SHAKLLANTIRISH METODIKASI

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У СПЕЦИАЛИСТОВ-ЭКОНОМИСТОВ

Djumanazarova Zamira Kojabayevna

Oriental Universiteti, 100121. O'zbekiston, Toshkent, Yakkasaroy tumani, Sh.Rustaveli ko'chasi, 154A

zamirakojabaevna@mail.ru

Annotatsiya. Mazkur maqolada iqtisodchi mutaxassislarni tayyorlashning dolzarb muammolaridan biri bo'lgan zamonaviy kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish masalalari chuqur tahlil qilingan. Tadqiqotning asosiy maqsadi bo'lajak iqtisodchi mutaxassislarda mutaxassislariga qo'yilayotgan talablariga javob bera oladigan zarur kompetensiyalarni shakllantirishning ilmiy asoslangan, amaliyotga yo'naltirilgan va innovatsion metodikasini ishlab chiqishdan iborat. Metodika kompetensiyaviy yondashuv, kasbiy standartlar, ish beruvchilarning talablari va ilg'or ta'lim tajribalarini o'rganish asosida yaratilgan. Maqolada kompetensiyalarni shakllantirishning zamonaviy usullari, ta'lim jarayonini tashkil etish shakllari, baholash mezonlari va usullari tavsiflangan. Tadqiqot natijalari ishlab chiqilgan metodikaning samaradorligini tasdiqlaydi hamda uni oliy ta'lim muassasalarining ta'lim jarayoniga joriy etish bo'yicha aniq tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: kompetensiya, iqtisodchi, metodika, ta'lim, kasbiy standartlar, ish beruvchilar, innovatsion ta'lim, tahlil, tajriba, tavsiyalar.

Abstract. This article presents a comprehensive analysis of the issues of developing modern professional competencies in economist specialists, which constitutes a pressing problem in the training of personnel in the field of economics. The main aim of the research is to develop a scientifically grounded, practice-oriented, and innovative methodology for the formation of necessary competencies in future economist specialists, capable of meeting the changing demands of the labor market. The methodology is based on a competency-based approach, a thorough analysis of the labor market, professional standards, employer requirements, and best practices in education. The article describes modern methods for the development of competencies, forms of organization of the educational process, assessment criteria, and methods. The results of the study confirm the effectiveness of the developed methodology and provide specific recommendations for its implementation in the educational process of higher education institutions.

Keywords: competence, economist, methodology, education, professional standards, employer, innovative education, analysis, experiment, recommendation.

Аннотация. В данной статье проведён глубокий анализ вопросов формирования современных профессиональных компетенций у специалистов-экономистов, что является одной из актуальных проблем подготовки кадров в сфере экономики. Основной целью исследования является разработка научно обоснованной, ориентированной на практику и инновационной методики формирования необходимых компетенций у будущих специалистов-экономистов, отвечающих меняющимся требованиям рынка труда. Методика разработана на основе компетентного подхода, глубокого анализа рынка труда, профессиональных стандартов, требований работодателей и передового опыта в сфере образования. В статье описаны современные методы формирования компетенций, формы организации образовательного процесса, критерии и методы оценивания. Результаты исследования подтверждают эффективность разработанной методики и представлены конкретные рекомендации по её внедрению в образовательный процесс высших учебных заведений.

Ключевые слова: компетенция, экономист, методика, образование, профессиональные стандарты, инновационное образование, анализ, эксперимент, рекомендации.

Kirish. Jahon iqtisodiyotining globallashuvi va raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi sharoitida iqtisodchi mutaxassislariga qo'yilayotgan talablar tobora ortib bormoqda. Zamonaviy iqtisodchi nafaqat chuqur nazariy bilimlarga ega bo'lishi, balki mustaqil ravishda iqtisodiy jarayonlarni tahlil qilish, mantiqiy qarorlar qabul qilish, mavjud muammolarni yechish va innovatsion faoliyatni amalga oshirishga qodir bo'lishi lozim.

Shu nuqtai nazardan, oliy ta'lim muassasalarining iqtisodiyot yo'nalishlarida tahsil olayotgan talabalarda kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish muhim ahamiyatga ega. Biroq, mavjud ta'lim dasturlari va o'qitish uslublari kadrlar sohasining o'zgaruvchan talablariga to'liq javob bermasligi kuzatilmoqda. Ko'p hollarda, o'quv jarayoni nazariy bilimlarni o'zlashtirishga qaratilgan bo'lib, amaliy ko'nikmalarni shakllantirishga yetarlicha e'tibor qaratilmaydi. Natijada, bitiruvchilar iqtisodiy tahlil, moliyaviy boshqaruv, strategik rejalashtirish va qaror qabul qilish kabi muhim kasbiy kompetensiyalarga yetarlicha ega bo'lmaydilar.

Ushbu muammoni hal qilish maqsadida, tadqiqotning asosiy maqsadi bo'lajak iqtisodchi mutaxassislarda zamonaviy kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishning ilmiy asoslangan va samarali metodikasini ishlab chiqishdan iborat. Tadqiqot doirasida quyidagi vazifalarni amalga oshirish ko'zda tutilgan:

1. Iqtisodchi mutaxassislar uchun zarur bo'lgan kasbiy kompetensiyalar ro'yxatini aniqlash.
2. Kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishning samarali usullari va vositalarini tanlash.
3. Innovatsion ta'lim texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlarini o'rganish.
4. Ishlab chiqilgan metodikaning samaradorligini baholash.
5. Ta'lim jarayoniga joriy etish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqish.

Usullar (Methods)

1. Adabiyotlarni tahlil qilish: Iqtisodiyot, pedagogika, psixologiya va kasbiy ta'lim sohalariga oid ilmiy maqolalar, monografiyalar, dissertatsiyalar, o'quv qo'llanmalari, kasbiy standartlar va ta'lim dasturlarini tahlil qilish orqali tadqiqot muammosiga oid nazariy asoslar o'rganildi. Tahlil jarayonida kontent-tahlil, qiyosiy tahlil va tizimli tahlil usullaridan foydalanildi.

2. So'rovnoma: Oliy ta'lim muassasalarining iqtisodiyot yo'nalishlarida tahsil olayotgan 3-4 kurs talabalari (n=200), iqtisodiyot sohasida kamida 5 yil ish tajribasiga ega bo'lgan mutaxassislar (n=50), oliy ta'lim muassasalarining iqtisodiyot kafedralarida dars berayotgan professor-o'qituvchilar (n=30) va korxonada va tashkilotlarning kadrlar bo'yicha mutaxassislari (n=20) o'rtasida anonim so'rovnoma o'tkazildi. So'rovnoma savollari kasbiy kompetensiyalarning ahamiyati, ta'lim jarayonining sifati, o'qitish uslublarining samaradorligi va innovatsion ta'lim texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlariga oid ma'lumotlarni olishga qaratilgan edi. So'rovnoma savollari Laykert shkalasi asosida baholash uchun mo'ljallangan.

3. Intervyu: Soha ekspertlari, tajribali iqtisodchilar va professor-o'qituvchilar bilan yarim strukturalangan intervyular o'tkazildi. Intervyu savollari kasbiy kompetensiyalarning mazmuni, ularni shakllantirishning samarali usullari, ta'lim jarayonining muammolari va ularni hal qilish yo'llariga oid ma'lumotlarni aniqlashga qaratilgan edi. Intervyular audio formatda qayd etildi va transkripsiya qilindi.

4. Pedagogik tajriba: Oliy ta'lim muassasasining iqtisodiyot yo'nalishida tahsil olayotgan 3-kurs talabalari ishtirokida pedagogik tajriba o'tkazildi. Talabalar ikki guruhga bo'lindi: tajriba guruhi (n=30) va nazorat guruhi (n=30). Tajriba guruhida ishlab chiqilgan yangi metodika asosida ta'lim tashkil etildi, nazorat guruhida an'anaviy ta'lim uslublari qo'llanildi. Tajriba davomida talabalarning o'zlashtirish darajasi, kasbiy kompetensiyalarning shakllanganlik darajasi va ta'lim jarayoniga bo'lgan qiziqishlari baholandi.

5. Natijalarni tahlil qilish: So'rovnoma natijalarini qayta ishlash va tahlil qilish uchun SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) statistik dasturiy ta'minotidan foydalanildi. Tahlil jarayonida tavsiflovchi statistika, dispersion tahlil, korrelyatsion tahlil va regression tahlil usullaridan foydalanildi. Intervyular transkripsiyasi kontent-tahlil usulida qayta ishlandi va asosiy mavzular aniqlandi. Pedagogik tajriba natijalari tajriba va nazorat guruhlari o'rtasidagi farqlarni aniqlash uchun taqqoslandi va tahlil qilindi.

Natijalar (Results)

1. Kasbiy kompetensiyalar ro'yxati: Adabiyotlarni tahlil qilish, so'rovnoma va intervyu natijalari asosida iqtisodchi mutaxassislar uchun zarur bo'lgan kasbiy kompetensiyalar ro'yxati aniqlandi (1-jadval). Ushbu ro'yxatga iqtisodiy tahlil va prognozlash, moliyaviy boshqaruv, strategik rejalashtirish, innovatsion faoliyatni boshqarish, raqamli iqtisodiyot, kasbiy axloq va kommunikatsiya kabi kompetensiyalar kiritilgan.

2. So'rovnoma natijalari: So'rovnoma natijalari shuni ko'rsatdiki, talabalar, mutaxassislar va professor-o'qituvchilar kasbiy kompetensiyalarning ahamiyatini yuqori baholaydilar. Biroq, ta'lim jarayonida amaliy ko'nikmalarni shakllantirishga yetarlicha e'tibor qaratilmayotganligi qayd etildi. Kadrlar bo'yicha mutaxassislar bitiruvchilarning aksariyatida iqtisodiy tahlil, qaror qabul qilish va innovatsion faoliyatni amalga oshirish kabi kompetensiyalar yetarli darajada shakllanmaganligini ta'kidladilar.

3. Intervyu natijalari: Intervyular natijasida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishning samarali usullari aniqlandi. Ekspertlar muammoli ta'lim, keys-stadi, loyihaviy ta'lim, biznes-o'yinlar va korxonalarda stajirovka o'tash kabi usullarni eng samarali deb hisobladilar. Shuningdek, innovatsion ta'lim texnologiyalaridan (onlayn kurslar, virtual laboratoriyalar, simulyatsion dasturlar) foydalanishning ahamiyati ta'kidlandi.

4. Pedagogik tajriba natijalari: Pedagogik tajriba natijalari ishlab chiqilgan yangi metodikaning samaradorligini tasdiqladi (2-jadval). Tajriba guruhidagi talabalar nazorat guruhidagi talabalarga qaraganda kasbiy kompetensiyalarni o'zlashtirishda yuqori natijalarga erishdilar. Xususan, iqtisodiy tahlil, moliyaviy boshqaruv va raqamli iqtisodiyot kabi kompetensiyalarni shakllantirishda sezilarli farqlar aniqlandi ($p < 0.05$). Tajriba guruhidagi talabalarning ta'lim jarayoniga bo'lgan qiziqishi va mustaqil ishlash qobiliyati ham oshganligi qayd etildi.

1-jadval: Iqtisodchi mutaxassislar uchun zarur bo'lgan kasbiy kompetensiyalar ro'yxati

Kasbiy kompetensiya	Ahamiyat darajasi (o'rtacha ball)
Iqtisodiy tahlil va prognozlash	4.8
Moliyaviy boshqaruv	4.7
Strategik rejalashtirish	4.6
Innovatsion faoliyatni boshqarish	4.5
Raqamli iqtisodiyot	4.4
Kasbiy axloq	4.3
Kommunikatsiya	4.2

2-jadval: Pedagogik tajriba natijalari (o'rtacha ball)

Kasbiy kompetensiya	Tajriba guruhi	Nazorat guruhi	p-qiymati
Iqtisodiy tahlil va prognozlash	4.5	3.8	0.001
Moliyaviy boshqaruv	4.4	3.7	0.003
Raqamli iqtisodiyot	4.3	3.6	0.005

Muhokama (Discussion)

Ushbu tadqiqotda olingan natijalar iqtisodchi mutaxassislarini tayyorlash tizimini takomillashtirish va ularning kasbiy kompetensiyalarini oshirishga qaratilgan ilmiy tadqiqotlar va amaliy tajribalar bilan solishtirildi. Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatdiki, kasbiy kompetensiyalarga asoslangan yondashuv zamonaviy ta'lim tizimida keng qo'llanilmoqda. Biroq, tadqiqot natijalari ta'lim dasturlari va o'qitish uslublari **kadrlar sohasining** o'zgaruvchan talablariga to'liq javob bermasligi, ayniqsa, amaliy ko'nikmalarni shakllantirishga yetarlicha e'tibor qaratilmasligi muammosini yana bir bor tasdiqladi.

So'rovnomana natijalari va ekspertlar fikrlari bitiruvchilarning kasbiy kompetensiyalarini baholash va ularni takomillashtirishda muhim ahamiyatga ega. Tadqiqotda iqtisodchi mutaxassislar uchun zarur bo'lgan kasbiy kompetensiyalarning ro'yxati aniqlandi, bu esa ta'lim dasturlarini ishlab chiqish va yangilashda asos bo'lib xizmat qiladi. Pedagogik tajriba natijalari yangi metodikaning samaradorligini tasdiqladi va ushbu metodikani qo'llash orqali talabalarning kasbiy kompetensiyalarni o'zlashtirish darajasi sezilarli darajada oshganligini ko'rsatdi.

Olingan natijalar quyidagi ilmiy tadqiqotlar bilan o'xshashlik va farqlarga ega:

- Abdurahmonov va boshqalarning (2020) iqtisodiyotda kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirishga qaratilgan tadqiqotlarida ham kadrlarning kasbiy tayyorgarligini oshirish muammosi ko'tarilgan. Bizning tadqiqotimizda esa bu muammoning yechimi sifatida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishning aniq metodikasi ishlab chiqildi va uning samaradorligi tasdiqlandi.
 - Porterning (1985) raqobat ustunligi haqidagi nazariyasiga muvofiq, iqtisodchi mutaxassislarning kasbiy kompetensiyalari korxonalar va tashkilotlarning raqobatbardoshligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Bizning tadqiqotimiz ushbu nazariyani amaliy tasdiqlaydi va ta'lim jarayonida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishning ahamiyatini ko'rsatadi.
- Tadqiqot davomida quyidagi cheklangan jihatlari aniqlandi:
- Tadqiqot ishtirokchilarining soni cheklangan bo'lib, ushbu natijalarni kengroq auditoriyaga tatbiq qilish uchun qo'shimcha tadqiqotlar o'tkazish zarur.
 - Tajriba faqat bir oliy ta'lim muassasasida o'tkazildi, bu esa natijalarni boshqa muassasalarga o'tkazishda ehtiyotkorlikni talab qiladi.

Kelgusidagi tadqiqotlar ushbu cheklangan jihatlarni hisobga olgan holda, metodikani keng miqyosda qo'llash, baholash mezonlarini takomillashtirish va innovatsion ta'lim texnologiyalarini yanada ko'proq integratsiya qilishga qaratilishi lozim.

Xulosa (Conclusion). Ushbu tadqiqot natijalari bo'lajak iqtisodchi mutaxassislarda zamonaviy kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishning samarali metodikasini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish imkonini berdi. Ishlab chiqilgan metodika **kadrlar sohasining** talablarini hisobga olgan holda, talabalarning kasbiy kompetensiyalarini oshirishga, amaliy ko'nikmalarini rivojlantirishga va ularning ishga joylashish imkoniyatlarini kengaytirishga qaratilgan.

Tadqiqot davomida olingan natijalar quyidagi xulosalarni chiqarishga asos bo'ldi:

1. Iqtisodchi mutaxassislar uchun zarur bo'lgan kasbiy kompetensiyalar ro'yxati aniqlandi.
2. Kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishning samarali usullari va vositalari tavsiya etildi.
3. Innovatsion ta'lim texnologiyalaridan foydalanishning afzalliklari ko'rsatildi.
4. Ishlab chiqilgan metodikaning samaradorligi pedagogik tajriba orqali tasdiqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati (References)

1. Abdurahmanov, Q.H., & Xoldorova, G.S. (2020). Iqtisodiyotda kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish yo'llari. *Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar*, 2020(1), 15-24.
2. Bryman, A. (2012). *Social Research Methods*. Oxford University Press.
3. De Jong, J. P. J., & Den Hartog, D. N. (2010). Measuring Innovative Work Behaviour. *Creativity and Innovation Management*, 19(1), 23-36.
4. European Commission. (2010). *Europe 2020: A strategy for smart, sustainable and inclusive growth*. Brussels: European Commission.

*** GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI AXBOROTNOMASI ***

*** Gumanitar – ijtimoiy fanlar seriyasi, 2024. № 4 ***

5. Mukhtarova, F.I., & Atabayeva, N.A. (2021). The Role of Innovative Technologies in Enhancing the Efficiency of Education. *Central Asian Journal of Theoretical & Applied Science*, 2(12), 148-152.
6. Porter, M. E. (1985). *Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance*. New York: Free Press.
7. Akhmedov, R. Sh. (2021). Sociological Content of Isac Asimov's "The End of Eternity". E-Conference Globe: Topical Issues of Teaching Foreign Languages, 271-275.
8. Saidakbarov, H. A. (2022). Model for the Formation of Preprofessional Competence in the Field of Information Security among Future Economists. *Web of Scientist*, 3(4), 1050-1054.
9. Liba, N. Et al. (2019). Professional Competence of Future Economists in the Region. *Journal of Tourism and Regional Development*, 12, 59-64.
10. Kovalova, K. (2021). Development of Economic Competencies in the Educational Process of the Future Economists. *The Scientific Heritage*, 61, 5-8.

Muallif:

Djumanazarova Zamira Kojabayevna – Oriental Universiteti katta o'qituvchisi.

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕДАГОГИКА

Рахимов Атаназар Каримович. ТЕХНОЛОГИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА В ПРЕПОДАВАНИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК КАК ФАКТОР КАЧЕСТВА И ЭФФЕКТИВНОСТИ.....	3
Махмудова Нодирабону Жамолиддиновна. ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ НА ОСНОВЕ ИНСТРУМЕНТОВ МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ.....	6
Нурмухамедова Ферузахоним Ахмаджон кизи. ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ VR, AR.....	8
Джумобоева Янглиш Эгамназаровна. ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ.....	13
Жонибеков Дониёр Бахтиёр углы. МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ.....	16
Эшназаров Дилшод Азаматович. СТРАТЕГИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПО РАЗВИТИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ.....	19
Абдуганиев Отабек Абдухамидович. ПОНЯТИЯ ЛИДЕРСТВА И УПРАВЛЕНИЯ В ПСИХОЛОГИИ МЕНЕДЖМЕНТА.....	21
Абдуразакова Шахида Рахимовна. ПОДХОДЫ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ.....	26
Пазиров Элёр Абдувохид углы, Умматов Бахтиёр Тошкужи углы. ПРИНЦИПЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ КЛАСТЕРНЫХ ПОДХОДОВ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ.....	28
Сайдов Жасур Дониёр углы. ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ ИНФОРМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.....	32
Шералиева Насиба Алимкуловна. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ БУКСТОРФА В ОБУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЕ ВОСПИТАНИЯ.....	35
Абдураимова Сохиба Каримкул кизи. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КРЕАТИВНОЙ МАТЕМАТИКИ.....	40
Сантмуродова Малохат Боймурод кизи. ХАРАКТЕРИСТИКА НАЧАЛЬНОГО ПЕРИОДА ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СЕМЬЕ.....	43
Аннакулова Дилдора Баймуратовна. РОЛЬ ПОЭТОВ-БАКШИ ЭРГАШ ЖУМАНЬЮЛБУЛ УГЛЫ И ФОЗИЛА ЮЛДОШ УГЛЫ В ШКОЛЕ УЗБЕКСКОГО ДАСТАНА.....	46
Ирмухамедова Навруза Абдуллажоновна. АНАЛИЗ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ».....	51
Ходжакулов Баходыр Худайкулович. ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ.....	54
Конурова Лейла Руслановна. СРЕДСТВА И СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ ПОСРЕДСТВОМ МУЗЫКАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ.....	56
Бердикулова Насиба Журакуловна. РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УПРАВЛЕНИИ НЕГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ.....	58
Бердикулова Махбуба Эркинжон кизи. СТРЕСС В ЛИДЕРСТВЕ И ЕГО ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	60
Шарапова Сабохат Джаббаровна, Абдулфайзиев Сардор Рашидович. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЗАЩИТЫ МОЛОДЕЖИ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ АТАК.....	62
Шавкиева Дилфуза Шакарбоевна. ГЕЙМИФИКАЦИЯ В ИЗУЧЕНИИ ЯЗЫКА: ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ И ВОВЛЕЧЕННОСТИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ.....	65
Сайдов Умид Абдугафорович. МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ СПОРТСМЕНОВ.....	67
Юлдашев Улмасбек Абдубананович. ТЕХНОЛОГИИ ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ОБЛАСТИ ВЕБ-ДИЗАЙНА ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.....	69
Ботиров Илхом Сайдуллаевич. ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ В ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМ ДУХЕ – АКТУАЛЬНАЯ ЗАДАЧА.....	72
Умнаткулов Адхамжон Зафаржон углы. ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.....	75
Каримова Машхура Тулкиновна. СИНДРОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТРЕССА И УСТАЛОСТИ СРЕДИ СТОМАТОЛОГОВ.....	78
Султонов Абдурахим Абдурахмонович, Абдурасулов Баходыр Сандурасулович. ОБРАБОТКА МАКАМОВ И КЛАССИЧЕСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ.....	80
Мухлибоев Махмут Каршибоевич. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ РАЗВИТИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ТАЛАНТЛИВЫХ УЧЕНИКОВ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ПРЕДМЕТА ТЕХНОЛОГИИ.....	83
Куйчиева Замира Унаровна. НАЗВАНИЕ НАЦИИ, НАЦИОНАЛЬНАЯ МУЗЫКА И ПЕСНИ.....	84
Сувонкулов Хусан Тоирович. РАЗВИТИЕ ИНТЕРЕСА УЧАЩИХСЯ К НАЦИОНАЛЬНЫМ ЦЕННОСТЯМ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА «ВОСПИТАНИЕ» – КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА.....	88
Мирзаев Диёрбек Азамжонович. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.....	91
Бадалов Азамат Обил углы. ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПОДХОДЫ К ОБУЧЕНИЮ ПРОГРАММИРОВАНИЮ.....	93
Баракаев Акмал Мусурмонович. ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.....	96
Ахматкулов Мухридин Ахтамкул углы. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОБУЧЕНИЮ АЛГОРИТМИЧЕСКИМ ЯЗЫКАМ И ПРОГРАММИРОВАНИЮ.....	98
Уразбаков Алижон Джурабаевич. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ.....	100
Джуманазарова Замира Кожабаяевна. МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У СПЕЦИАЛИСТОВ-ЭКОНОМИСТОВ.....	102